

O Charolo de São Gonçalo de Outeiro e o Culto do Pão no Nordeste Transmontano

António Luis Pereira¹

Resumo: Neste artigo faz-se uma aproximação à Festa de São Gonçalo de Outeiro, concelho de Bragança. Uma tradição em que está presente o ramo frumentário e um declarado culto do pão. Tendo participado nos preparativos e na festa que se realizou no ano de 2017, o autor faz uma descrição e uma reflexão particular sobre as origens e o significado simbólico e ritual desta ancestral tradição que se cumpre todos os anos na aldeia de Outeiro no sábado mais próximo do dia 10 de janeiro, dia consagrado a São Gonçalo.

1. Introdução

Outeiro é uma pequena povoação que fica à margem imediata da estrada que liga Bragança a Miranda do Douro. Do seu processo de formação histórica são ainda patentes os vestígios materiais de um antigo castelo com origem medieval e cujas ruínas ainda sobrevivem num morro situado sobranceiramente aos dois principais núcleos do atual povoado. Outrora designado como Castelo de Outeiro de Miranda, esta estrutura militar permaneceu ativa e funcional até meados do século XVIII, 1762, altura em que foi destruída no âmbito da Guerra dos Sete Anos, contenda militar que regionalmente também ficou conhecida com a designação de Guerra Fantástica ou Guerra do Mirandum.

Quem passar na antiga estrada de ligação 218-2 vai também deparar com um majestoso templo, a Basílica de Santo Cristo, a única basílica portuguesa situada em espaço rural.

Mas a aldeia de Outeiro tem muito mais para mostrar e oferecer ao caminheiro ou viajante que se disponha a descobrir estas terras recônditas e belas que se desenvolvem numa faixa territorial fronteiriça do interior transmontano.

Uma das tradições deste povo com maior interesse é a Festa de São Gonçalo, ou “Festa do Charolo”, uma manifestação do solstício que na região se designa como o “Ciclo das Festas de Inverno”. Cumprida anualmente no sábado mais próximo do dia 10 de janeiro, o acontecimento congrega o labor e o empenho coletivo de dez mordomos que são os responsáveis por toda a logística relativa à manutenção desta ancestral tradição, cujas origens ainda não estão historicamente fixadas, mas que se pensa remontarem à segunda metade do século XVIII.

¹ Arqueólogo/Historiador. Licenciado em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Mestre em História e Arqueologia Medievais pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É Técnico Superior da Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), onde exerce funções no âmbito da gestão pública da Arqueologia Transmontana e do Património Cultural. Coordenador editorial da *Revista Memória Rural*.

2. Enquadramento Histórico da Festa

O culto a São Gonçalo começa por ser a primeira curiosidade neste período de comemorações regionais em que também prevalece a figura de Santo Estêvão e as festas relacionadas com os Reis e com o Entrudo. Esta será, portanto, uma primeira, mas desafiadora curiosidade em qualquer proposta de investigação que pretenda obter algum esclarecimento sobre as origens desta tradição que, à semelhança de tantas outras que ocorrem no concelho de Bragança e por todo o território do Leste Transmontano, mistura, de forma extraordinariamente humana, o sagrado e o profano.

São Gonçalo (1187-1262) foi um santo que viveu em território português e sobre o qual existe o consenso de ser um excelente pregador dominicano que acabou por se instalar junto às margens do rio Tâmega, onde atualmente se ergue a Igreja e o Convento de São Gonçalo, em Amarante, para a partir de aí pregar o evangelho.

Ao que parece, a sua missão pregadora foi bem sucedida e o seu posterior culto, após a beatificação, espalhou-se paulatinamente por todo o norte de Portugal e mesmo pelos domínios ultramarinos detidos por Portugal, de que foram exemplos a Índia e o Brasil. Além do epíteto de “Casamenteiro das Encalhadas”, as orações a São Gonçalo revelam, sobretudo, a procura da cura, o controlo das calamidades naturais, a proteção dos condenados, a proteção da miséria, a recuperação de bens perdidos e a interferência divina para afastar os perigos e dar saúde aos anciãos.

Como chegou o culto de São Gonçalo até Outeiro não se sabe muito bem, apenas se constata que a devoção a este santo é feita num período de festa revigoradora, de uma festa ritual que enfatiza o futuro renascimento cíclico dos elementos congregadores e protetores das comunidades rurais do Nordeste Transmontano, no qual os símbolos cristãos e profanos, assim como a música tradicional, tocada por gaita de foles, flauta pastoril, tamboril ou bombo, se misturam ordenadamente num processo gradual de comemoração em que quase sempre o pão emerge como o elemento centralizador e de destaque.

Conta-se, contou-nos o Sr. Ramiro Romão, um dos mordomos da Festa de São Gonçalo de Outeiro,

que o culto deste santo e a construção da pequena capela que o acolhe e se ergue timidamente mesmo em frente à majestosa basílica começou devido a uma peste que quase dizimou toda a “criação”² da aldeia.

“Reza a lenda” que a devoção da população de Outeiro a São Gonçalo remonta ao século XVIII. “*Por essa altura terá havido aqui um surto de peste, muito usual nesses tempos, e uma vez que não havia tratamentos como há hoje, o povo da altura resolveu, em honra de São Gonçalo, construir uma capela para que a peste fosse extinta. E, como de facto, isso aconteceu. Foi o milagre de São Gonçalo e passado pouco tempo os animais ficaram todos a salvo, ou seja, a peste desapareceu completamente e a partir de então a festa começou-se a realizar sempre no dia 10 de janeiro que é o dia de São Gonçalo*”³. Por este motivo, a população de Outeiro celebra a sua festa anual em honra de São Gonçalo, tendo associado a essa celebração a tradição do charolo, num quadro festivo em que se percebem os diferentes momentos da festa tradicional transmontana, estando totalmente incorporados os momentos sagrados, como a liturgia cristã ou a procissão, e os momentos mais profanos, como a confeção das roscas e do charolo, o peditório, o leilão, a “Dança da Rosca” ou a “Pandorcada”.

Esta explicação de natureza popular algum fragmento ou laivo de verdade haverá de possuir. Um estudo cotejado entre a documentação coeva deste período leva-nos a concluir que o culto a São Gonçalo na aldeia de Outeiro será sempre posterior a meados do século XVIII. Para esta dedução cronológica, servimo-nos dos dados presentes nas *Memórias Paroquiais* de 1758⁴, nas quais ainda não existe qualquer alusão à capela ou ao culto do santo de Amarante na localidade de Outeiro. Efetivamente, a única referência de vulto é exclusiva à capela de Santo Cristo que na altura era gerida por sacerdotes e alguns irmãos leigos. Após um milagre⁵, é criada a confraria

2. Referente a gado e a todo o tipo de animais domésticos, como porcos e galinhas.

3. Depoimento oral de Ramiro Romão.

4. As *Memórias Paroquiais* são inquéritos promovidos pela coroa à escala do reino, sendo inquiridos os párocos que informam pormenorizadamente sobre os aspetos de maior significado que existiam nas localidades em meados do século XVIII.

5. “no anno de mil e seis centos, e noventa, e oito no dia vinte seis

de São Caetano que congregou inicialmente cerca de 5000 irmãos, seculares e eclesiásticos, sendo esse número significativamente dilatado nos anos seguintes. O culto a Santo Cristo acabará por dar origem a um monumental templo que hoje todos conhecemos como a Basílica de Santo Cristo de Outeiro. Os dados documentais existentes apontam a data de 1698 como o ano em que ocorreu o milagre e na sequência deste a construção de “*hum templo de grande architectura*”⁶ que em meados do século XVIII parece já se encontrar concluído.

Além da capelinha original de Santo Cristo, encontramos nas Memórias Paroquiais alusão a mais “*duas ermidas fora da villa hua da Santa Barbara, outra de Sam Roque*”⁷ que são do povo, e uma referência à capela de Santa Luzia, pequeno templo situado na área intramuros da Fortaleza de Outeiro. Em nenhuma parte do documento o memorialista se refere ao milagre de São Gonçalo ou à capela que o materializou na memória do povo, pelo que se conclui que este segundo milagre ocorrido em Outeiro sob a intervenção glorificada de São Gonçalo deverá ser uma manifestação mais tardia, ocorrida muito provavelmente na segunda metade do século XVIII e numa data sempre posterior a 1758.

de Abril, foi Deus senhor nosso servido uzar hum dos mayores, que se tem visto, nem ouvido de prodigios, e milagres; que dipois de dizer missa na referida cappelinha o reverendo Padre Fr. Luis de Sam Joseph religioso de nossa Senhora do Carmo dos calçados assistente nesta villa com seo irmam o Doutor juis de Fora; foi visto pello ditto religioso suar gotas de agoa a imagem do santo christo”. ANTT, Dicionário geográfico, Vol. XXVI, Memórias Paroquiais. 55, fl. 429-436, Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4241021>, data de consulta a 12-03- 2021. Transcrição (Oliveira, 2006: 331-334).

6. “[...]com as suas promessas, ou com suas esmolos; como os milagres continuaram sem pezo, nem medida, tambem parece o nam havia em offerecer grandiosas esmolos, assim deste reyno, como de / de Galiza donde houve cavaleiros, que deram seis centos mil / reis de esmola, e quatro centos, com estas, e outras esmolos de ter- / minaram fabricar hum templo de grande architectura”. ANTT, Dicionário geográfico, Vol. XXVI, Memórias Paroquiais. 55, fl. 429-436, Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4241021>, data de consulta a 12-03- 2021. Transcrição (Oliveira, 2006: 331-334).

7. ANTT, Dicionário geográfico, Vol. XXVI, Memórias Paroquiais. 55, fl. 429-436, Disponível em <https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4241021>, data de consulta a 12-03- 2021. Transcrição (Oliveira, 2006: 331-334).

2.1. O Culto de São Gonçalo

São Gonçalo é uma figura controversa ainda a necessitar de estudos que clarifiquem de forma mais eficaz a sua biografia. Ao que parece, nunca chegou a ser canonizado e historicamente tem sido apresentado como um santo português, apesar das inúmeras dúvidas que gravitam à volta da sua vida. Os dados hagiográficos sobre este santo proveem de um conjunto documental datado de 1591. Esta compilação foi realizada no Mosteiro D’Anunciada, em Lisboa, por Francisco Fernandes Galvão, sendo os resultados expostos no livro *Sermões das Festas dos Santos*.

Nascido em 1187 nas Caldas de Vizela, desde muito cedo foi impelido para a vida religiosa, sendo ordenado monge beneditino. Peregrino na maior parte da sua vida, acaba por se fixar em Amarante como eremita, onde funda as bases para um futuro convento de dominicanos e aí permanece num fervoroso caminho de aprimoramento das suas virtudes cristãs. Depois de muitas realizações morre pobremente numa enxerga de palha no dia 10 de janeiro de 1259.

Os dados hagiográficos, como se sabe, valorizam aspetos sob uma perspetiva fundamentalmente subjetiva, reforçando preferencialmente os atributos e os milagres dos santos, sendo sobretudo valorizados aspetos relacionados com os martírios, as virtudes, aparições, visões ou sonhos do santo biografado, em detrimento de uma apreciação ou enquadramento cronológico dos factos históricos. Estas lacunas documentais e historiográficas permitem o surgimento, a fixação e o desenvolvimento de estruturas míticas e rituais que tendem a crescer no imaginário popular, com repercussões sucessivas e significados próprios na ordem cultural.

Durante os séculos XVI e XVII, a devoção a São Gonçalo estava já perfeitamente enraizada na alma do povo português, principalmente no Norte, sendo o túmulo de Amarante um dos principais destinos de peregrinação do reino. “*É tal a dimensão do seu culto, tal o concurso da gente que acorre ao seu túmulo, que, nomeadamente no tempo de Verão, quem quer que passe por qualquer das estradas desta região [entre o Vizela e o Tâmega] é impossível que não repare nos que para lá se dirigem a cumprir suas promessas ou não ouça os ranchos que por todos*

os lados atroam os ares com flautas as mais variadas e muitos outros instrumentos musicais populares da província. E por isso muitos devotos, com mais frequência que a Compostela, se dirigem a Amarante, que de resto fica mais perto”⁸.

Para este movimento crescente do culto Gonçalino muito contribuiu a propagação levada a cabo pelos frades dominicanos e os caminhos jacobeus, que pouco a pouco difundiram e fizeram convergir milhares de peregrinos para o destino de Amarante.

Nos séculos XVI e XVII, a devoção a São Gonçalo estava já completamente enraizada na alma popular dos portugueses, multiplicando-se o culto por várias localidades, sobretudo na região Norte. O túmulo do santo em Amarante era por esta altura um importante centro de peregrinação português. Para tanto deverá ter contribuído todo o processo de reconstrução e adaptação da primitiva ermida, que em meados do século XIV é ampliada e transformada numa igreja. Mais tarde, em 1543, D. João III, fervoroso devoto do santo amarantino, negociou em Roma a sua beatificação, mandando por essa altura edificar um templo e um convento onde anteriormente existia a ermida. Contudo, parece que esse processo de beatificação não correu da melhor forma, tendo sido retomado mais tarde, em 1561, por Dom Rodrigo Pinheiro, bispo do Porto, por incumbência do Rei D. Sebastião. Concebe-se que é por essa altura que a sua canonização foi aprovada pelo Papa Pio IV. A partir daí instituiu-se a festa em sua honra, que passou a ser celebrada no dia do seu falecimento, 10 de janeiro. Depois de meados do século XVI, o culto a São Gonçalo é autorizado por todo o reino português e espalha-se gradualmente pelos domínios ultramarinos, chegando à Índia e ao Brasil.

Por sobreposição ao culto religioso, o culto popular a São Gonçalo surge em Portugal associado a rituais de prosperidade, fertilidade e reprodutividade, o que permite formular um quadro de interpretação que fundamenta todos estes ideários humanos num extenso processo de miscigenação de sistemas culturais que vão sendo assimilados, transformados e

inovados pela longa tradição histórica. Num estudo referencial sobre a Festa de São Gonçalo em Vila Nova de Gaia, Gonçalves Guimarães defende que todo este ritual popular encontra a sua ascendência em raízes históricas romanas, ou em reminiscências que fundeiam no calendário pagão, nomeadamente na “Festa de Jano”, (Guimarães, 1992: 135-160). Será nesse radical genesiaco da festa popular que incorpora a transgressão pagã, que alguns autores associam as virtudes casamenteiras do santo a certas manifestações de ordem mais sensual, com ligação a rituais de fertilidade que remanescem em muitas tradições associadas às festas em sua honra e que na atualidade se continuam a realizar quer em Portugal, quer no Brasil. Por via desse nascedouro pagão, o culto associou dimensões lúdicas e expressões da sexualidade humana⁹, como acontece, por exemplo, na “Dança dos Mancos da Festa de S. Gonçalinho em Aveiro”¹⁰, na “Dança da Rosca” no São Gonçalo de Outeiro, ou no caso dos pães de configuração fálica que se encontram em muitas romarias nas proximidades de Amarante.

Ainda no campo da simbologia mítica e da reatualização cósmica, Neves de Oliveira infere “que essa antiga festa de ascendência romana, ainda que com o decorrer dos anos tenha sido cristianizada, manteve o seu caráter propiciatório, de invocação do culto da fertilidade, que se deve concretizar no ano em que começa. Apreende-se, ante essa perspetiva, que o mundo se renova anualmente em relação ao tempo, gerando estados de vínculos espaço-temporais que estruturam uma imagem cíclica, mapas circulares de proposição à renovação, uma unidade que se faz, por isso, repetível por meio de processos de atualização. A vida cósmica é imaginada sob a forma de uma trajetória circular, identificando-se com a estrutura temporal do ano, em que, a cada Ano Novo, surge um tempo ‘novo,’ ‘puro’ e ‘santo,’ porquanto ainda não utilizado pela humanidade” (Oliveira, 2012: 50).

9. “As dimensões da comunicação-lúdica e da sexualidade humana manifestadas nas Danças das Cavacas abensonhadas e na dos Mancos aludem a dimensões do sagrado Humano e indiciam que a festa é celebrada sob o signo da fertilidade”. (Lopes, 2011: 15).

10. “A Dança dos mancos é, afinal, uma grande paródia, um episódio de transgressão (...) e celebração do Inverno” (Tércio, 2006: 4); ver ainda (Lopes, 2011: 12-15).

Poderemos assim entender que a festa se configura como um processo de renovação cíclica, de rejuvenescimento agrícola, um lugar de encontro anual e de celebração comunitária, que no caso concreto de Outeiro mistura diversas componentes rituais, sendo o culto do pão um dos aspetos de maior significado simbólico na relação simbiótica de um coletivo com Deus, a criação, a terra, a sementeira, os frutos e a colheita. Trata-se, na essência mais profunda, da repetição temporal de uma ancestralidade assimilada e diluída em longos processos de aculturação, mas sempre invocadora da primitiva ideia propiciatória da fecundidade da natureza; da ideia ancestral e primordial de uma relação harmoniosa com o universo. Pessoalmente, pensamos que o ramo ou o Charolo de Outeiro da Festa de São Gonçalo surge por via de uma deslocação, repetição ou prolongamento num tempo mais alargado da tradição mais antiga da Festa de Santo Estêvão, santo também venerado na aldeia de 25 para 26 de dezembro, onde ainda permanecem as formalidades das bênçãos do pão, as oferendas de pão bento e as pandorçadas. “Pelo Santo Estêvão, a 26 de dezembro, o pão aparece sob a forma de grandes fogaças, a sua configuração mais corrente e tradicional nestas terras. Em grandes celeiros de verga, o pão é colocado junto ao altar e aí permanece durante a liturgia da missa. Uma vez abençoado pelo sacerdote, é distribuído no final por todas as famílias e dele devem comer todas as pessoas da casa; devem comer do pão bento também os próprios animais domésticos, como profilaxia da raiva e de outras enfermidades”, (Tiza, 2004: 141). Saliente-se que são os mordomos de Santo Estêvão que também fazem a Festa de São Gonçalo de Outeiro, continuando entre uma e outra data as obrigações inerentes às tarefas das duas comemorações. “Antigamente e hoje ainda, é feita a festa em honra a Santo Estêvão, no dia 26 de Dezembro, onde se celebra uma missa. Depois do almoço é distribuído, por todos, castanhas e é abençoado, durante a missa pelo padre, o pão. Depois disso, o Presidente da Junta de Freguesia chama um elemento de cada casa da aldeia e é-lhe dado um pão que depois de dividido em 4 partes é guardado para ser dado a todos da família ou até mesmo aos animais. Como é um pão benzido iria

trazer sorte a todos que o comessem e assim nunca iria faltar pão na mesa dessa casa”¹¹ (Sales, 2010: 66).

Sendo esta uma tradição com uma maior ancestralidade, os elementos centrais e centralizadores da comemoração da Festa de Santo Estêvão estendem-se na aldeia de Outeiro até ao São Gonçalo, rodando este segundo festejo também à volta do pão, do pão festivo e da alegria, do pão que é metáfora do labor, mas também da terra e da semente fecunda e germinadora. Por isso, o pão dos homens e de Deus é também o pão que se expõe no charolo, o pão para partilhar comunitariamente numa brecha de permissão que vai ao encontro dos excessos, da dança, da comida e da abundância.

3. O Culto do Pão na Festa de São Gonçalo de Outeiro

O pão está presente em quase toda a história da humanidade, ou pelo menos desde que o surgimento da agricultura impôs às comunidades uma nova forma de organização económica e social. Alimento crucial desde há milhares de anos, o pão foi adquirindo um significado profundo e existencial, impondo-se numa dimensão simbólica de alimento espiritual, com expressão e ação significativa nas culturas de enraizamento cristão, na qual a Eucaristia, por ritualização histórica da Última Ceia, o utilizou e utiliza como a principal metáfora da comunhão e da partilha da existência material do divino: a carne de Cristo. O pão, enquanto principal alimento do corpo, alia-se na cultura cristã à simbologia do alimento espiritual, tornando-se o principal fundamento da fé dos homens e das mulheres em Jesus Cristo, enquanto alicerce basilar da estruturação da Igreja Católica ao longo dos séculos. Instituiu-se, por excelência, como o símbolo maior da dádiva, como o alimento do sustento individual, do grupo e da família. É um atributo da vida, por ser sustento do corpo, mas também da alma. Alimento central nas culturas mediterrânicas, a importância atribuída ao pão no seio da religião cristã assumiu um sólido significado de união com o próximo, com a terra, mas também com o universo. Historicamente, à dimensão biológica de saciamento e de vida, foi acrescentada

11. Depoimento de José Emilio Pires, 79 anos, recolhido por Sofia Sales (Sales, 2010: 66).

Fig. 1 As rosas, depois de cozidas, são estendidas em duas grandes mesas "para descansar"

Fig. 2 Mordomo pendurando rosas no charolo. O trabalho é realizado num salão da Casa do Povo de Outeiro

Fig. 3 Mordomos e mordomas preenchem o charolo do pão. Mais de duzentas rosas foram confeccionadas

Fig. 4 Charolo repleto de rosas. No dia seguinte, sábado, será transportado para a Basílica de Santo Cristo

uma forte dimensão social e espiritual num processo lento de assimilação diacrónica que uniu os rituais pagãos com a regra da Igreja Católica, sendo correto afirmar que nesse longo processo histórico “o cristianismo tornou-se a forma hegemónica, da conceção festiva, ao longo dos últimos milénios” (Godinho, 2010: 223).

Em todas as festas¹² que envolvem o culto do pão no Nordeste Transmontano, parece estar sempre presente uma reminiscência arcaica de comunhão, ou uma intrínseca necessidade de participação coletiva que reforça e consolida os vetores agrários da identidade e da coesão social, assimilando-se por essa via a noção de pertença e de participação individual no grupo, no coletivo. No fundo, um sentimento que liga toda a comunidade através do costume a valores identitários comuns, e que num dado momento do calendário, entre o Natal e os Reis, prepara o desejo de renovação, o lampejo do renascimento da vontade propiciadora da abundância e da fecundidade da terra para um novo ciclo agrícola.

12. António Pinelo Tiza (Tiza, 2004), autor que consagrou muito do seu tempo ao estudo das Festas de Inverno no Nordeste Transmontano, também alude à origem muito antiga destas tradições, classificando-as como “festas de índole agrária do princípio do Inverno e Ano Novo”. Segundo este autor, trata-se de festas dos frutos da terra; “festas solsticiais outrora do deus Baco ou de Jano, hoje cristianizadas e dedicadas ao Menino, aos Reis Magos ou aos jovens santos mártires dos alvares do Cristianismo”.

4. A Preparação da Festa

A Festa de São Gonçalo da aldeia de Outeiro é uma concretização que gera laços solidários e uma coesão ou valorização individual do trabalho realizado em comum. Homens e mulheres contribuem à vez e em simultâneo com o seu labor e envolvimento num objetivo coletivo, traduzido na organização da festa e na confeção do pão que haverá de preencher o charolo ou ramo frumentário¹³, uma estrutura paralelepípedica rematada em pirâmide e preenchida fundamentalmente com rosas de pão doce e cinco ramos adornados por doces, fumeiro ou outras guloseimas apreciadas pela população. Neste labor comum ressalta a importância da mordomia na salvaguarda da tradição, composta por um grupo de 10 ecónomos¹⁴ que são nomeados de ano para ano em função da disposição urbana das casas que cada um habita. É a este grupo, também responsável pela organização das festividades de Santo Estêvão, que é atribuída a responsabilidade da organização funcional da Festa de São Gonçalo. O grupo fica incumbido de fazer os peditórios capazes

13. Charolo ou Ramo. Ver a este propósito a contextualização e tipologias do “Ramo Dourado” no leste do distrito de Bragança no âmbito das festividades gentílico-cristãs, (Campos, 2001: 12-40).

14. Inicialmente eram seis os mordomos. Mais recentemente esse número foi aumentado para dez.

de garantir os fundos necessários à realização das cerimónias religiosas e profanas, e ainda a confeção das cerca de duzentas rosas, o atributo que sem dúvida consome mais trabalho e mais canseiras na manutenção deste hábito comunitário.

4.1. O Charolo ou Ramo de São Gonçalo de Outeiro

O charolo ou ramo surge-nos frequentemente em diversas festas da região do Nordeste Transmontano, nomeadamente em localidades de um território confinado ao extremo nordeste português ou leste do distrito de Bragança, onde ainda subsistem manifestações em que o charolo assume o papel central enquanto símbolo maior do culto do pão. Neste espaço geográfico, são vários os exemplos de ramos de pão que integram manifestações festivas cujas práticas decorrem entre o Natal e os Reis, período de tempo no qual também se inscrevem as Festas dos Rapazes, as Festas de Santo Estêvão e as comemorações com a presença de mascarados. O Charolo de São Gonçalo não é uma manifestação isolada dentro desta circunscrição territorial, em que as Festas de Inverno surgem como ocorrências regenerativas dos ciclos temporais, colocando uma ordem ritual dentro das comunidades rurais. Em Parada de Infanções, no concelho de Bragança, o ramo de pão em forma de andor está também patente nas comemorações

natalícias, sendo dedicado ao Menino Jesus. O mesmo acontece com a Festa do Charolo de Rio Frio ou de Pinela, também no concelho de Bragança. No Ano Novo, o ramo frumentício aparece na Réfega e no Dia de Reis em S. Pedro da Silva, concelho de Miranda do Douro. O Ramo de pão surge também em Soutelo, no concelho de Mogadouro, no 3.º domingo de janeiro, relacionando-se com a Festa do Santo Nome de Jesus (Festa do Bitórró). Existem ainda vários outros exemplos de comemorações festivas na região do Nordeste Transmontano onde o pão emerge com esse significado polissémico de ligação do ser humano com a natureza, com a terra germinadora e fonte de vida e, em última instância, como linha de ligação a um universo que se associa à ideia de fecundidade, nascimento e regeneração divina. Nestas sociedades rurais, o pão festivo ocupa um lugar central na maioria das manifestações do ciclo de inverno, destacando-se, no caso particular de Outeiro, as Festas de Santo Estêvão e de São Gonçalo. São os mordomos comuns a estas duas celebrações que se encarregam de toda a organização e logística para a concretização destas duas festas, separadas entre si por um pequeno intervalo de tempo de cerca de quinze dias.

A composição e arranjo do Charolo de São Gonçalo de Outeiro começa nos dois dias anteriores

Fig. 5 Rosca com a forma de Sol. Fazem-se ainda rosas representando o São Gonçalo, animais, iniciais de letras, etc.

Fig. 6 Mordomas preparam os ramos coroadores do charolo com doçaria, laranjas e figos secos

Fig. 7 No sábado, logo pela manhã, o charolo é transportado para a Basílica de Santo Cristo onde decorrerá a Eucaristia

Fig. 8 Depois do charolo ser exposto a meio da nave da Basílica de Santo Cristo são colocados os ramos coroadores

ao sábado¹⁵ da festa com a confeção das rosas e o ornamento dos ramos coroadores. Nessa semana mobilizam-se as famílias dos mordomos para a preparação do pão e toda a doçaria necessária. A aldeia entra num período de azáfama inabitual, correndo para o salão da Casa do Povo onde agora se localiza a amassadeira e o forno elétricos. Nesta fase são as mordomas que deitam mãos à cansativa tarefa. Cerca de 3 sacas de farinha são amassadas e levedadas para dar forma a mais de duzentas rosas.

Recolhemos de Ana Quintas, mordoma da festa no ano em que observamos os preparativos, a explicação de como são confeccionadas as rosas. “Logo de manhã os mordomos, homens e mulheres, dirigem-se para o forno da aldeia e cada um faz a sua tarefa. É necessário sumo de laranja, peneirar a farinha, bater os ovos, fermento, azeite, manteiga, água, aguardente ou vinho tratado e muito amor. Mistura-se tudo e amassa-se. Depois de misturados todos os ingredientes, a massa fica a repousar durante duas horas e meia. Posteriormente cortam-se pedaços de massa à medida pretendida e no entretanto vai-se acendendo o fogo”¹⁶. Simultaneamente, batem-se

15. A festa realizava-se a 10 de janeiro, mas para permitir a todos os nascidos em Outeiros que vivem fora da terra a possibilidade de participarem, as comemorações são sempre transferidas para o sábado mais próximo da data consagrada ao santo.

16. Depoimento de Ana Quintas.

mais ovos para pincelar as rosas depois destas serem moldadas em forma de Sol ou em forma de um boneco que pretende a representação de São Gonçalo. Não raro, em tempos idos, e mesmo na atualidade, embora com menor frequência, alguns dos pães assumiam uma configuração antropomórfica, representando namorados, sendo colocados aos pares e sempre acompanhados de placas com letras iniciais que codificavam o nome das raparigas, em declarado apelo à bênção do santo¹⁷. Depois de dourado e apetitoso ao olhar, todo aquele pão é colocado em acolchoado numa estrutura em forma de andor a que chamam de charolo.

Noutros tempos, que é o mesmo que dizer há cerca de cinco ou seis décadas, essas representações, e todas as placas em pão com a primeira letra do nome das raparigas, eram as mais “mandadas” nas arrematações do leilão de sábado à tarde.

Contou-nos Maria Helena Geraldês, mulher já idosa e uma profunda conhecedora da tradição, que “quando era nova” o charolo era feito só por jovens solteiros, quatro rapazes e quatro raparigas,

17. A representação de pares de namorados aparece também nas rosas com que é decorado o Charolo de Rio Frio, dedicado a Santo Estêvão, “para que a bênção do Santo recaia sobre eles”, (Sales, 2010: 67). Segundo a mesma fonte, “antigamente esta festa era conhecida como sendo a Festa dos Rapazes ou da Mocidade” (Sales, 2010: 69).

mas a onda de emigração que se fez sentir sobre a região levou-lhes “a mocidade toda e tivemos que nos adaptar”. Naquele tempo, lembra a Sr.^a Maria, “o charolo era a mocidade solteira que o fazia, porque são os rapazes solteiros que levam o charolo. Fazíamos também muito boneco em pão e a rosca tal e qual como é agora. E fazíamos umas placas com as nossas letras iniciais do nome. Aquelas que tinham namorado, os namorados queriam comprar essas placas, os outros rapazes que o sabiam ‘puxavam’,¹⁸ porque isto é leiloado. Um mandava¹⁹ e outro mandava, que era para fazer pagar muito ao namorado pelo nome da namorada”.

Agora são os mordomos e as mordomas, quase todos de idade avançada, que moldam o pão²⁰, preparam os ramos e enfeitam o charolo. Logo que cozidas, as rosas são dispostas numa longa fila de mesas, “para descansar”. Em toda essa azáfama não há tempo para repousos. Tudo tem de ser feito de

18. Inflacionavam o preço.

19. Oferecia um valor pela rosca superior ao valor anterior.

20. Como já referido, na atualidade, a Junta de Freguesia possui uma cozinha equipada com amassadeira e forno elétricos, o que diminui em muito o esforço despendido para a preparação da massa do pão de forma manual, uma tarefa difícil, com necessidade de grande esforço físico e que seria de todo incompatível com as idades da maior parte dos mordomos e das mordomas que permitem nos dias de hoje a manutenção desta tradição.

modo a que o pão que resulta de um intenso esforço e labor, o pão que se partilha entre os homens e se oferece ao Senhor, seja a dignificação de quem o preparou. Assim, coloca-se toda a entrega na composição daquele andor piramidal que deverá sair para a rua recheado de rosas e encimado por cinco ramos terminais, nos quais prolifera a doçaria caseira, guloseimas, frutos secos e também algum fumeiro.

5. O Dia da Festa

Logo bem cedo, pelo romper da manhã de sábado, um grupo de rapazes e mordomos acompanhados de gaita de foles, tamboril e bombo percorrem as ruas da aldeia num peditório²¹. Do salão comunitário da Junta de Freguesia, um outro grupo transporta o charolo para a Basílica de Santo Cristo, onde é colocado como um autêntico andor para fazer parte da Eucaristia em honra de São Gonçalo, celebrada por volta das 10 h 30. Um pouco antes, começam a chegar os filhos de Outeiro que por razões profissionais ou quaisquer outras habitam na cidade de Bragança. O grande templo da aldeia, húmido e frio, já guarda lá dentro o charolo e num instante acolherá o calor e a fé da

21. O peditório é uma constante neste tipo de manifestações festivas. É através do peditório que se conseguem meios e recursos financeiros para promover estas celebrações coletivas.

Fig. 9 Andor de São Gonçalo. O santo cultuado durante a procissão segue atrás do charolo

Fig. 10 Charolo e andor fazem um pequeno trajeto em procissão à volta da capela de São Gonçalo

Fig. 11 O ramo frumentário (Charolo) segue imponentemente, sendo transportado pelos mais jovens da aldeia de Outeiro

Fig. 12 A procissão contorna a pequena capela de São Gonçalo e vai recolher novamente à Basílica de Santo Cristo

gente que neste sábado de janeiro veio venerar São Gonçalo. A Eucaristia decorre na presença de todos e do ramo frumentário que é colocado sobre o lado direito, mais ou menos na zona central da nave do grande templo de Santo Cristo. O ato processa-se na maior solenidade. Os gaiteiros e tocadores de bombo e tamboril interrompem momentaneamente o seu trabalho para também assistirem à missa, mas logo que esta acaba, dirigem-se para o adro e em frente ao portal frontal executam uma tocata. Antigamente, os tocadores de gaita de foles eram recrutados em Miranda, mas nos tempos de hoje já há um grupo de executantes na aldeia que participa e abrilhanta animadamente a festa.

Depois da celebração da missa, segue-se a cerimónia da procissão religiosa que é acompanhada por música tradicional adequada à situação, em que se faz notar, mais uma vez, o som de gaita de foles, da caixa e do bombo. Na procissão, que sai da basílica para contornar a pequena e honorífica capela de São Gonçalo, o charolo vai à frente, logo seguido do andor do santo festejado. O percurso é curto, fazendo-se quase sempre em território adjacente ao largo da basílica, mas tendo como ponto referencial a capelinha que é contornada com pompa e devoção pelo cortejo. Depois de realizada a volta, o andor entra na basílica, mas o charolo das roscas segue diretamente para o largo fronteiro ao edifício

da Junta de Freguesia, onde a festa será retomada logo que todos os comensais repastem o almoço típico do dia.

5.1. À Mesa de São Gonçalo

Coloquemos agora a atenção na refeição de São Gonçalo, que é o mesmo que dizer na mesa da D. Maria do Céu para onde fomos convidados pelo seu filho António Carlos Bernardo. O Sr. Manuel Bernardo, que é o chefe de família, apressa-se a informar-nos que tudo ali é “*caseiro*”, até o bagaço que provámos em forma de aperitivo para comprovar a sua qualidade. Entretanto, e num ambiente de agradável convivialidade, foi chegando o butelo, as “*cascas*” ou “*casulas*” de feijão, os chouriços, a orelheira, os chispes, as batatas e os restantes legumes, couves, cenouras. O butelo é um enchido que resulta de um aproveitamento total do porco. Com a forma de salpicão, mas com uma dimensão três ou quatro vezes superior, é um fumeiro que se serve envolto pela bexiga ou pelo bucho do porco, sendo o seu recheio composto por carne suã, rabo e ossinhos do espinhaço e das costelinhas do animal, tudo muito bem condimentado com sal, alho e colorau. Depois de fumado, é habitualmente servido com cascas de feijão secas, designadas em todo o distrito de Bragança por casulas.

Degustámos com gosto este almoço típico de comemoração do dia de São Gonçalo, que regámos regaladamente com um saboroso vinho de uns “*pés de vinha*” cultivados na encosta do castelo; um tinto produzido sem quaisquer aditivos e com uma graduação superior a doze graus. Informam-nos durante a conversa ser esta a refeição que está presente em todas as mesas familiares de Outeiro neste dia de festa.

5.2. A Dança da Rosca

Ao entrar da tarde já a gaita de foles e a batida dos bombos se ouvem junto ao edifício da Junta de Freguesia, onde vão decorrer todas as celebrações profanas. Crianças, jovens e adultos de todas as idades e condições começam agora a juntar-se no largo fronteiro ao edifício público, bebem café no bar da Junta e confraternizam entre si. Não tarda, homens e mulheres vão alinhar-se em duas filas, eles com uma rosca erguida ao céu e elas com os braços no ar. A “*Dança da Rosca*” é uma das mais interessantes manifestações de exposição do pão que existem na região. Poder-se-á dizer que é mesmo única na aparente expressividade lúdica, embora pareça envolver um conjunto de gestos e formalidades imbuídas de um valor simbólico com significação própria de ritual.

A “*Dança da Rosca*” tem como som de fundo a melodia tradicional da gaita de foles. Os homens e as mulheres organizam-se em duas filas tão compridas quanto o número de atores que nelas queiram participar. De um lado os homens, do outro as mulheres. O baile arranca em movimento conjunto e harmonioso. As mulheres dançam de braços erguidos ao céu e os homens com a rosca numa das mãos. Cada fila avança no sentido da outra, os rostos e os corpos aproximam-se e num movimento rápido viram-se de costas, tocam-se “*rabo*” com “*rabo*” (cuzada), e troca-se a posição da fila dos homens e da fila das mulheres. A dança repete-se com os mesmos gestos, uma, duas, três, quatro, tantas vezes quanto o tempo da duração da música o permitir, até terminar em aplauso e contagiosa alegria.

Depois de duas ou três danças, cumpre-se a tradição no largo principal do povo, que passou a ser em frente ao edifício da Junta de Freguesia. As roscas dançadas pela mão dos homens são partilhadas entre os presentes. Cortam-se grossas fatias e distribuem-se por todos os que aí se encontrem. Esta é mais uma altura para partilhar. O momento profano da comunhão do pão entre todos os presentes, entre homens, mulheres e crianças.

A “*Dança da Rosca*” surge neste contexto como uma manifestação cultural única, tendo em consideração a tradição cultural associada a este tipo de

Fig. 13 Toda a festa, incluindo a procissão, é acompanhada por música tradicional. A única exceção é a Eucaristia

Fig. 14 À mesa de São Gonçalo. Butelo, “casulas” chouriços, orelheira, chispes, legumes, batatas, couves, cenouras

Fig. 15 A “Dança da Rosca”. Cada fila avança no sentido da outra, viram-se de costas e tocam-se “rabo” com “rabo” (cuzada)

Fig. 16 Partilha do pão. Depois da “Dança da Rosca”, o pão é partilhado entre todos os presentes

manifestações enquadradas nas Festas de Inverno do Nordeste Transmontano. Alguns autores atribuem-lhe um significado sensual, “*um apelo sensual próprio dos ritos pagãos do culto da fertilidade*” (Tiza, 2004: 146). Em nossa opinião, trata-se de uma variante ou manifestação que também podemos enquadrar na tradição das danças características e usualmente presentes em numerosas festas associadas a São Gonçalo, muitas delas ainda praticadas na atualidade em variados locais de Portugal e do Brasil²², sendo algumas dessas exteriorizações corporais mais condizentes com as dimensões da ludicidade e de uma sexualidade metaforizada num apelo simbólico à fecundidade que mantém os ciclos da vida circulares e atualizados, vivos e vivíveis.

22. Existiam numerosas danças associadas às diversas festas de São Gonçalo quer em Portugal, quer no Brasil. Citamos, a título de mero exemplo, a “Dança dos Mancos”, tradição integrada na Festa de S. Gonçalinho, em Vera Cruz, na cidade de Aveiro. Ver a este propósito o artigo de Conceição Lopes (Lopes, 2001: 1-23), em que a autora também vislumbra as “*dimensões da ludicidade e da sexualidade humana manifestadas nas Danças das Cavacas abensonhadas e na dos Mancos*”. Estas manifestações “*aludem a dimensões do sagrado Humano e indiciam que a festa é celebrada sob o signo da fertilidade. São Gonçalinho é uma celebração da vida*”, (Lopes, 2001: 15). Também Gonçalves Guimarães notou “*a presença de um acentuado erotismo*” na Festa de São Gonçalo em vila Nova de Gaia, (Guimarães, 1993: 150).

5.3. O Leilão

O resto da tarde está reservado ao leilão. As rosas, uma a uma, vão sendo vendidas pela maior licitação. O charolo encontra-se encostado à parede da Junta de Freguesia e de lá começa a ser retirado, pouco a pouco, peça a peça, todo aquele pão. Cinco euros, dez euros, quinze euros e por aí adiante até a rosca ser entregue à melhor oferta. Este ano não há placas com as iniciais do nome das raparigas e não há rapazes a “mandarem” mais para fazer inflacionar a placa da rapariga amada. Se calhar também já não há namorados em Outeiro como havia antigamente, como no tempo em que era rapariga solteira a Sr.^a D. Maria. Mas a figura de São Gonçalo ainda está presente no leilão, montado no seu cavalo, ao lado de sóis e outros bonecos de pão que são quase sempre os mais “mandados”²³ na arrematação. Há pães de diversos tamanhos e feitios, representando o Sol, pares de namorados²⁴, ou animais para se agradecer ao santo alguma cura ou a boa reprodução das crias nesse ano.

23. Licitados.

24. Hoje já não são tão habituais, mas outrora as rosas em forma de pares de namorados tinham como expressividade simbólica a proteção no namoro. Por interferência do santo pedia-se para que a bênção de Deus recaísse sobre os namorados.

Cinco euros... dez euros... doze euros... quem dá mais?! Olhai que lindas! Olhai para isto! Ninguém dá mais?! Quem dá mais?! Doze euros um, doze euros dois e... doze euros três. Está entregue, é para o João. E pouco a pouco, as rosas são arrancadas do andor numa hasta pública muito participada pela comunidade. O charolo que há cerca de uma hora estava carregadinho de pão está agora quase vazio, “despidinho”, porque todos querem um cibo para comer ou para repartir com os ausentes, para guardar e dar de presente aos que lá longe não puderam este ano participar do júbilo proporcionado pela festa do santo da devoção.

A curta tarde de janeiro está quase a terminar. Agora já só falta leiloar os ramos do charolo. São cinco no total, e todos recheados com figos secos, doces, bolachas, rebuçados, laranjas e chocolates. A sua arrematação vai passar por uma disputa que oporá os homens e as mulheres, ou os casados e os solteiros. Cada um destes grupos tenta “puxar” ao máximo pelo preço, na intenção de que quem ganhar a disputa pague o mais possível por cada um dos cinco exemplares. Mas depois de arrematados repartem as guloseimas entre si, num ato nunca esgotado de partilha e comunhão.

O presidente da Junta de Freguesia, que acompanha a festa de perto, explica-nos que o dinheiro obtido com o leilão reverterá integralmente para a

confraria e também para ajudar a pagar as despesas, porque uma festa como esta tem dívidas que necessitam de ser saldadas.

5.4. A Entrega da Festa. Os Novos Mordomos

A tarde já vai adiantada em Outeiro. Está na hora de entregar a responsabilidade da manutenção da tradição aos mordomos do próximo ano. Segue-se, por isso, o ritual da transmissão dos poderes, a entrega da festa aos novos mordomos. Novamente, os gaiteiros vão percorrer as ruas. As novas nomeações obedecem a uma organização que respeita a estruturação urbana da aldeia. Os próximos mordomos sairão das casas que se sucedem às casas dos mordomos que acabaram a missão, numa sucessão de ruas abrangente e sequencial, de forma a que todos os habitantes da aldeia acabem por participar e desempenhar funções de responsabilidade na organização das Festas de Santo Estêvão e de São Gonçalo. Mais uma vez o ambiente festivo se instala em confraternização coletiva pelas ruas da aldeia, novamente se junta um significativo número de pessoas, gaiteiros e restantes músicos. Param em frente das casas dos mordomos que estão a ser nomeados. Dão-se vivas. Muitos vivas! Viva o Senhor Mordomo! Viva! Viva! Viva a sociedade! Viva!

Fig. 17 O leilão. Pouco a pouco, as rosas são leiloadas numa hasta pública participada pela comunidade

Fig. 18 Os ramos do charolo. Os ramos são disputados entre homens e mulheres ou entre solteiros e casados

Fig. 19 Entrega da festa. Os próximos mordomos sucedem às casas dos mordomos que acabaram a missão

Fig. 20 Dão-se Vivas! Come-se, bebe-se, dão-se abraços e muitos vivas. Viva a sociedade! Viva o novo Mordomo!

À porta de cada casa dos novos mordomos é exposta em oferta franca e aberta para a comunidade uma mesa ou bandejas com vinhos, doces, bolos; comida, muita comida e muita bebida. O ritual da entrega da festa é um outro momento festivo que justifica os excessos, a música e novamente a dança.

Um rancho de pessoas caminha pelas ruas e à frente delas um rapaz vai dando sempre vivas de aclamação, mormente em frente à casa onde vive o mordomo que constituirá o grupo dos novos dez empossados da obrigação e da responsabilidade de manter a festa do ano vindouro. Mas os vivas não se dão apenas aos mordomos. Os vivas distribuem-se por todos, ou pelos mais considerados na estrutura social desta comunidade rural.

É curiosa esta límpida e repetida aclamação do dar vivas em Outeiro, se fizemos uma analogia com o que também acontece em outras localidades sob a expressão de Vitória (Vi-vi-vi-tórias)²⁵ ou Vitórró, Bitórró, sendo disso exemplos a Festa de Santo Estêvão de Grijó de Parada ou a Festa do Santo Nome de Jesus de Soutelo. Esta aclamação do mordomo foi pela primeira vez assinalada por Francisco Manuel Alves numa passagem descritiva referente a

25. Sobre esta questão ver a explicação dada por Nelson Campos no trabalho intitulado "O ramo dourado e o 'bi-tó-ró', com expressão de aclamação do novo rei da festa". (Campos, 2001: 12-15).

Festa do Santo Nome de Jesus de Soutelo, festa também designada de Bitórró. Nesse contexto, o Abade de Baçal atribuiu à expressão "Vitórró ou Bitórró" uma correspondência aclamativa que na sua interpretação significaria "Viva!". Refere o abade: "Em Soutelo, concelho do Mogadouro, o festejo popular é no terceiro domingo de Janeiro, adjunto à Festa do Santo Nome de Jesus. Mete também chocalhada dos moços, como em Algosó; grande pagodeira de todo o povo, que solenemente vai dar o vitórró ao senhor mordomo, gritando todos entusiasticamente e chocalhando vitórró, vitórró, senhor mordomo! Merece registo esta palavra, que não vemos empregada noutra parte e parece corresponder a viva, viva o nosso mordomo!" (Alves, 2000: IX, 294).

Como anotou José Bragada (Bragada, 1992), também em Grijó de Parada, concelho de Bragança, se ovacionava dando vivas de aclamação aos mordomos e às pessoas notáveis da localidade na Festa de Santo Estêvão. Pelo dia 27 de dezembro fazia-se a ronda com os caretos num peditório de dinheiro e fumeiro, ovacionando-se os mordomos e gritando "vi-vi-vi-tória. Assim, com o rufar dos tambores, o som da concertina tocando músicas populares, o chifrim dos caretos e o barulho da garotada, a ronda é feita numa atmosfera animada, quase carnavalesca. Ao passarem junto da casa dos mordomos ou das pessoas mais ilustres da aldeia os caretos reúnem

as crianças e, comandados por aqueles, dão-se «vitórias», dizendo:

- Vi-vi-vi-tórias ao Sto Estêvão (3 vezes) ou
- Vi-vi-vi-tórias Sr. presidente", (Bragada, 1992: 103).

Em Outeiro, neste sábado de janeiro de 2017, a noite já começou a cair, agora toca-se com maior frenesim, come-se, bebe-se, dão-se abraços e muitos vivas. Viva! Viva! Viva! Quando a noite cair por definitivo é a "Pandorcada" que vai reinar. É nessa altura que a festa atinge o auge do profano e num excesso de tudo, dança-se, dança-se, dança-se.

5.5. A Pandorcada

A noite está cerrada e fria. O breu estendeu-se a todas as ruas e quelhos da aldeia de Outeiro que se divide em dois bairros principais. A Pandorcada, tradição ancestral de prática coletiva cuja cronologia se poderá recuar até ao século. XVII²⁶, é agora a

26. Noite de folguedo puro com tradição ancestral em todo o Nordeste Transmontano que remonta, pelo menos, aos finais do século XVII. As pandorcadas foram alvo de críticas severas por parte de D. António de Santa Maria, bispo de Miranda, que em 1687 escrevia numa pastoral: "Tambem nos veio a noticia que em alguns logares deste nosso bispado se teem introduzido muitos abusos perniciosos: a saber pelos dias das octavas do nascimento do Senhor se fazem hum modo de festas a que chamam pandorcadas fazendo danças e festejos por muitos dias com muitas offensas a Deus comendo e bebendo demasiadamente, descompondo mui-

reinação pura, o divertimento absoluto e participado por toda a população; mas é também uma espécie de visita formal que ao som da gaita de foles se faz a todas as casas da localidade. Em frente a cada casa, o cortejo popular permanece algum tempo a dançar, enquanto os vizinhos oferecem comida e vinho. Durante este divertimento noturno dança-se. Dança-se a rosca mais uma e tantas as vezes quantas as casas que escancararem a porta para oferecerem aos foliões comida e bebida. Tudo decorre em animada confraternização e harmonia, participando toda a comunidade, até mesmo as viúvas, a quem a dança era consentida, sem críticas sociais, nesta noite de excessos e permissões. Pela noite dentro continuam-se a ouvir muitos vivas. Vitória-se, aplauda-se! Na noite escura rompe-se o silêncio habitual de Outeiro com o som da gaita de foles e os vivas a São Gonçalo, vivas aos novos mordomos, vivas ao presidente da Junta, vivas aos da casa que abrem a porta, vivas ao padre da freguesia! Os homens transportam uma tocha, não porque haja falta de

tas pessoas de que resultam graves pendencias e outros peccados originados de galhofas entre mancebos e moças", (Alves, 2000: II, 151). Segundo nos informa a documentação disponível, por esta altura proibiram-se "bailes, jogos, pandorcadas e toda a casta de ajuntamentos de homens com mulheres e as pandorcadas que de noite se costumam fazer" (Alves, 2000: II, 164), mas a Pandorcada de Outeiro conseguiu sobreviver até aos nossos dias.

iluminação das ruas, mas porque desde sempre foi assim o ritual da Pandorcada. Antigamente, antes da luz elétrica chegar a Outeiro, esta noite de folguedo era alumiada por “fachucos” de palha que se guardavam cuidadosamente para esse fim desde o verão e das safras do cereal. “Os fachucos de palha eram dados às pessoas da aldeia. Eram feitos no tempo da ceifa. E guardados para a altura da festa. Estes são feitos de colmo, que depois de batidos era aproveitado a palha e a espiga para fazer o pão. A palha era envolvida num pau. (...) Eram transportados por todas as ruas da aldeia pelas pessoas dessa mesma aldeia. Isto tudo aos som dos Gaiteiros”²⁷ (Sales, 2010: 66).

Na atualidade, a noite da Pandorcada faz-se praticamente da mesma maneira, com exceção dos fachucos de palha, por já não se cultivar o cereal com a mesma intensidade com que se cultivava e colhia em tempos já idos. Mas a alegria persiste, as danças são as mesmas e toda a algazarra festiva só acaba quando os foliões tenham por percorrido todas as ruas e canelhos.

Referências bibliográficas

ALVES, Francisco Manuel Alves (2000) *Memórias Arqueológicas-Históricas do Distrito de Bragança*, II. Bragança: Câmara Municipal de Bragança; Instituto Português de Museus.

ALVES, Francisco Manuel Alves (2000) *Memórias Arqueológicas-Históricas do Distrito de Bragança*, IX. Bragança: Câmara Municipal de Bragança; Instituto Português de Museus.

ANTT, Dicionário geográfico, Vol. XXVI, Memórias Paroquiais. 55, fl. 429-436, disponível em <https://digitalq.arquivos.pt/details?id=4241021>, data de consulta em 12-03-2021.

BRAGADA, José (1992) “Festas de St^o Estêvão em Grijó de Parada Bragança”, Revista Brigantia vol. XII - n.º 2: 97-110.

CAMPONÉS, Fernando André Santos (2014) “A Festa de Santo Estêvão em Ousilhão: Agentes e dinâmicas culturais nas Festas de Inverno do Nordeste Transmontano”, Dissertação de Mestrado em Antropologia Culturas em Cena e Turismo. Lisboa:

27. Depoimento de José Emilio Pires - 79 anos, segundo trabalho de recolha de Sofia Sales, (Sales, 2010: 66).

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. Disponível em <https://run.unl.pt/handle/10362/12176>, data de consulta 15-06-2021.

CAMPOS, Nelson (2001) “O ‘Ramo Dourado’ e o ‘Bí-tó-rô’, como expressão de aclamação do novo rei da festa”, Mogadouro Forum Terras de Mogadouro, 2: 12-39.

CAPELA, José Viriato [et al.] – “As freguesias do Distrito de Bragança nas memórias paroquiais de 1758: memórias, história e património.” [Braga] : J.V.C., 2007. ISBN 978-972-98662-3-4. 1038 p.

CARNEIRO, José Manuel Maia (2018) “A Partilha do Pão”, Mestrado em ciências religiosas Especialização: Educação Moral e Religiosa Católica. Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Teologia - Instituto Universitário de Ciências Religiosas, disponível em <https://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/29457>, data de consulta 12-03-2021.

CUNHA, Arlindo de Magalhães Ribeiro da (2003) “Lugares do culto de São Gonçalo no território da actual Diocese do Porto”, Revista da Faculdade de Letras Ciências e Técnicas do Património I Série, 2: 81-94.

GODINHO, Paula (2010) *Festas de Inverno no Nordeste de Portugal: Património, mercantilização e aporias da “cultura popular”*. Lisboa, 100 Luz.

GUIMARÃES, Gonçalves (1992) “A festa de São Gonçalo em Vila Nova de Gaia: origens e evolução de um culto de mareantes”, Revista de Ciências Históricas, 7: 135-160.

JÚNIOR, José Rodrigues dos Santos (1984) “A Dança dos Mancos na Festa de S. Gonçalinho em Aveiro”, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, fasc. 4 vol. 24: 619-644, disponível em <https://ojs.letras.up.pt/index.php/tae/article/download/9068/8322>, data de consulta 15-03-2021.

LOPES, Conceição (2011) “São Gonçalinho ‘nosso menino’: rituais de celebração festiva da vida dos aveirenses”, Revista Internacional de Folkcomunicação, 1, disponível em https://www.researchgate.net/publication/313038253_Sao_Goncalinho_nosso_menino_rituais_de_celebracao_festiva_da_vida_dos_aveirenses, data de consulta em 12-04-2021.

OLIVEIRA, Carlos Prada de (2006) “A Diocese de Miranda do Douro em Meados do séc. XVIII segundo as Memórias Paroquiais de 1758”, Dissertação de Mestrado na Universidade do Minho – Instituto de

Ciências Sociais, disponível em <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/6264>, data da consulta 28-04-2021.

OLIVEIRA, Victor Hugo Neves de (2013) “Entre a batina e o calção: estudo das imagens e simbolismos de um santo performático” PLURAL, Revista do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, 20.2: 37-60, disponível em <https://www.revistas.usp.br/plural/article/view/76354>, data da consulta 23-04-2021.

SALES, Sofia (2010) “O Culto do Pão”, Dissertação apresentada à Escola Superior de Educação de Bragança para a obtenção do Grau de Mestre em Animação Artística, disponível em <https://biblioteca-digital.ipb.pt/handle/10198/4297>, data da consulta 28-04-2021.

SANTOS, Beatriz Catão Cruz (2004) “A festa de São Gonçalo na viagem em Cartas de La Barbinais”, Via Spiritus 11: 221-238, disponível em https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_1e7a242f3770db62d47fd08804f991d.pdf, data da consulta 13-07-2021.

TÉRCIO, Daniel (2006) “Celebrar o Inverno”, Jornal Expresso, 4 de fevereiro.

TIZA, António Pinelo (2004) *Inverno Mágico, Ritos e Mistérios Transmontanos*. Lisboa: Ésquilo edições.

Fontes orais

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja um vídeo documental sobre a Festa do Charolo e de São Gonçalo de Outeiro, concelho de Bragança.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento de Ramiro Romão sobre a explicação lendária da Festa de São Gonçalo de Outeiro.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento de Ana Quintas sobre a confeção das rosas da Festa de São Gonçalo de Outeiro.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento de Maria Helena Gerales sobre a Festa do Charolo e de São Gonçalo de antigamente.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o depoimento de Zulmira da Purificação Rodrigues. A Festa de São Gonçalo em verso.